

Владислав Иосифович Жуковский,
 д.ф.-м.н., проф. каф. Оптимального управления, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
 Vladislav Iosifovich Zhukovskiy
 Lomonosov Moscow State University

Лидия Владиславна Жуковская,
 к.ф.-м.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва
 Lidiya Vladislavna Zhukovskaya
 Central Economics and Mathematics Institute Russian Academy of Sciences

САНКЦИИ И КОНТРСАНКЦИИ В ОДНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ

Рассматривается дифференциальная позиционная игра трех лиц в нормальной форме

$$\Gamma = \langle \{1, 2, 3\}, \Sigma, \{\mathcal{U}_i\}_{i=1,2,3}, \{\mathfrak{F}_i(U, t_0, x_0)\}_{i=1,2,3} \rangle.$$

В Γ управляемая система

$$\Sigma \div \dot{x} = A(t)x + \sum_{i=1}^3 u_i, \quad x(t_0) = x_0,$$

где $A(\cdot) \in C_{n \times n}[0, \mathcal{G}]$, $\mathcal{G} = \text{const} > 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, множество стратегий i -го игрока $\mathcal{U}_i = \{U_i \div Q_i(t)x \mid \forall Q_i(\cdot) \in C_{n \times n}[0, \mathcal{G}]\}$ ($i = 1, 2, 3$), $U = (U_1, U_2, U_3)$ - ситуация, множество их \mathcal{U} . Каждый игрок выбирает свою стратегию $U_i \div Q_i(t)x$, образуется ситуация $U \in \mathcal{U}$, строится решение $x(t)$ системы

$$\dot{x}(t) = [A(t) + \sum_{i=1}^3 Q_i(t)]x(t), \quad x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$$

и реализации $u_i[t] = Q_i(t)x(t)$, далее $u = (u_1, u_2, u_3)$. На непрерывных парах $\{(x(t), u(t)) \mid t_0 \leq t \leq \mathcal{G}\}$ определена функция выигрыша игрока i :

$$\mathfrak{F}_i(U, t_0, x_0) = x'(\mathcal{G})C_i x(\mathcal{G}) + \int_{t_0}^{\mathcal{G}} \sum_{j=1}^3 u_j'[t] D_{ij} u_j[t] dt,$$

Здесь C_i, D_{ij} постоянные симметричные $n \times n$ матрицы, штрих сверху означает операцию транспонирования.

Для трехкритериальной задачи

$$\Gamma_v = \langle \Sigma, \{\mathfrak{F}_i(U, t_0, x_0)\}_{i=1,2,3} \rangle$$

строится методом динамического программирования максимальное по Парето решение $(U^P, \mathfrak{F}^P[t_0, x_0])$ задачи Γ_v , где U^P максимальная по Парето альтернатива Γ_v , а $\mathfrak{F}^P[t_0, x_0] = (\mathfrak{F}_1(U^P, t_0, x_0), \mathfrak{F}_2(U^P, t_0, x_0), \mathfrak{F}_3(U^P, t_0, x_0))$.

Первый игрок объявляет санкцию на U^P (определяемую условием коллективной рациональности для Γ), если у него существует стратегия $U_1^T \in \mathcal{U}_1$ такая, что

$$\mathfrak{F}_1(U_1^T, U_2^P, U_3^P, t_0, x_0) > \mathfrak{F}_1(U^P, t_0, x_0).$$

В ответ на эту санкцию второй игрок объявляет контрсанкцию $U_2^C \in \mathcal{U}_2$, для которой

$$\mathfrak{F}_1(U_1^T, U_2^C, U_3^P, t_0, x_0) < \mathfrak{F}_1(U^P, t_0, x_0),$$

$$\mathfrak{F}_2(U_1^T, U_2^C, U_3^P, t_0, x_0) > \mathfrak{F}_1(U_1^T, U_2^P, U_3^P, t_0, x_0).$$

Определение. Максимальную по Парето альтернативу U^P задачи Γ_v назовем равновесием санкций и контрсанкций игры Γ , если в ответ на любую санкцию любого игрока, хотя бы у одного из оставшихся имеется контрсанкция.

Далее $D > 0$ ($<$) означает определенную положительность (отрицательность) квадратичной формы $x'Dx$.

Теорема. Пусть в игре Γ

1. матрицы $D_{ii} > 0, D_{ij} < 0$ при \forall парах $(i, j) \in \mathcal{N} = \{i, j = 1, 2, 3; (i \neq j)\}$,
2. \exists пара $(i, j) \in \mathcal{N}$ такая, что $\Lambda_{ii}\Lambda_{jj} < \lambda_{ij}\lambda_{ji}$, где $\Lambda_{ii} > 0$ ($-\lambda_{ij} < 0$) наибольший корень характеристического уравнения $\det|D_{ii} - \Lambda E_n| = 0$ (соответственно, $\det|D_{ij} - \lambda E_n| = 0$, E_n - $n \times n$ - единичная матрица).

Тогда в Γ существует равновесие санкций и контрсанкций при любом выборе начальной позиции $(t_0, x_0) \in [0, \mathcal{G}] \times \mathbb{R}^n, x_0 \neq 0_n$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жуковская Л.В. (Бирюкова Л.В.) Равновесие угроз и контругроз при неопределенности. / Автореф. дисс.... кандидата физико-математических наук: – СПб., 1996. – 15 с.